

Caracterización del rendimiento neuromuscular en jugadoras de baloncesto de categoría sub-15 mediante pruebas de salto vertical

Characterization of neuromuscular performance in U-15 female basketball players using vertical jump tests

DOCUMENTO DE TRABAJO
WORKING PAPER

Autores

1. M.Sc. Miguel Galvis Camargo,
2. Mg. Luis Miguel Gualdrón Abreo,
3. Mg. Juan Carlos Sánchez-Delgado.

2026

ACERCA DE LOS AUTORES

M.Sc. Miguel Galvis Camargo.

Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con más de 10 años de experiencia docente en las áreas de deportes, informática. Docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo. 5 años de experiencia como coordinador académico, destacándome por mi liderazgo, compromiso con la formación integral de los estudiantes y dominio del inglés, así como por el manejo de software educativo, administrativo y recursos multimedia.

 ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6090-9967>

Mg. Luis Miguel Gualdrón Abreo.

Magíster en Ciencias de la actividad física y del Deporte, docente e investigador en formación en el campo de la educación física, la recreación y el deporte en las Unidades Tecnológicas de Santander. Con experiencia en procesos de formación académica, orientación de proyectos de investigación y acompañamiento a estudiantes en el desarrollo de competencias investigativas y pedagógicas. Interesado en la promoción y la innovación educativa y el fortalecimiento de procesos de enseñanza – aprendizajes orientados al desarrollo integral a través de la actividad física, la recreación y el deporte.

 ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6632-9536>

PhD. Juan Carlos Sánchez-Delgado.

Profesional en Fisioterapia, Magister en Actividad Física y Deporte, Doctor en Ciencias Biomédicas. Docente e investigador del área de actividad física y salud, biomecánica y fisiología de las Unidades Tecnológicas de Santander. Investigador categorizado como Asociado ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias).

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7198-6258>

Resumen

El rendimiento neuromuscular es un componente fundamental en el desempeño deportivo, especialmente en disciplinas como el baloncesto, donde acciones explosivas como el salto vertical dependen de la capacidad de producción de fuerza del tren inferior. En este contexto, la evaluación mediante pruebas como el Squat Jump (SJ) y el Countermovement Jump (CMJ) permite analizar la eficiencia del sistema neuromuscular y el comportamiento funcional del deportista. El objetivo general del estudio fue caracterizar el rendimiento neuromuscular a través de pruebas de salto vertical en jugadoras de baloncesto de categoría sub-15, con el fin de describir su comportamiento funcional en el contexto del rendimiento deportivo. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y con diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 15 jugadoras de baloncesto pertenecientes a procesos de formación deportiva en la ciudad de Bucaramanga. Para la recolección de datos se utilizó el sistema Wheeler Jump, mediante la aplicación de pruebas de SJ, CMJ y saltos continuos, permitiendo obtener variables como altura de salto, índice elástico y perfil neuromuscular. Los resultados evidenciaron valores bajos en el rendimiento neuromuscular, con promedios de $19,26 \pm 3,02$ cm en SJ y $21,33 \pm 3,21$ cm en CMJ, ubicando al 100% de la muestra en niveles bajos según baremos de referencia. Sin embargo, el índice elástico mostró variabilidad, identificando perfiles excéntricos, balanceados y concéntricos. Se concluye que las jugadoras presentan baja capacidad de fuerza explosiva, pero con diversidad en su perfil neuromuscular, lo que resalta la necesidad de individualizar los procesos de entrenamiento para optimizar el rendimiento deportivo.

Palabras clave: perfil neuromuscular; rendimiento; elasticidad; salto vertical; jóvenes; Wheeler Jump.

Abstract

Neuromuscular performance is a fundamental component of sports performance, especially in explosive and intermittent disciplines such as basketball, where actions like jumping, acceleration, and changes of direction depend largely on lower-limb force production. In this context, the assessment through vertical jump tests such as the Squat Jump (SJ) and Countermovement Jump (CMJ) allows the analysis of neuromuscular efficiency and the functional behaviour of athletes. The aim of this study was to characterize neuromuscular performance through vertical jump tests in under-15 female basketball players, in order to describe their functional behavior within a sports performance context. The research followed a quantitative approach, with a descriptive, non-experimental, cross-sectional design. The sample consisted of 15 female basketball players involved in sports training processes in Bucaramanga, Colombia. Data collection was carried out using the Wheeler Jump system, through the application of SJ, CMJ, and repeated jump tests, allowing the measurement of variables such as jump height, elastic index, and neuromuscular profile. The results showed low levels of neuromuscular performance, with mean values of 19.26 ± 3.02 cm in SJ and 21.33 ± 3.21 cm in CMJ, placing 100% of participants in low-performance categories according to reference standards. However, the elastic index revealed variability, identifying eccentric, balanced, and concentric neuromuscular profiles. In conclusion, the players showed low explosive strength capacity but heterogeneous neuromuscular profiles, highlighting the importance of individualized training to optimize sports performance.

Keywords: neuromuscular profile; performance; elasticity; vertical jump; youth; Wheeler Jump.

Introducción

El rendimiento neuromuscular constituye una dimensión central del desempeño deportivo, especialmente en disciplinas de carácter intermitente y explosivo como el baloncesto, en las que los saltos, las aceleraciones, los cambios de dirección y las acciones de alta intensidad dependen en gran medida de la capacidad de producción de fuerza del tren inferior. En este contexto, la evaluación mediante pruebas de salto vertical como el squat jump (SJ), el countermovement jump (CMJ) y otras variantes medidas con dispositivos como Wheeler Jump se ha consolidado como una estrategia útil para describir el comportamiento funcional del deportista y estimar componentes como la potencia muscular, la coordinación y la eficiencia del sistema neuromuscular (Ramos Parraci et al., 2022; Bolaños Cabezas et al., 2025; Moreno, 2020).

La relevancia de este tipo de valoración radica en que el perfil neuromuscular no solo permite describir el nivel de rendimiento, sino también comprender la interacción entre capacidades físicas y características individuales del deportista. En deportistas colombianos de alto rendimiento, por ejemplo, se ha evidenciado que el perfil neuromuscular presenta asociaciones significativas con marcadores dermatoglíficos, sugiriendo que variables biológicas y estructurales pueden relacionarse con la coordinación, la resistencia y el potencial motor (Ramos Parraci et al., 2022). Estos hallazgos permiten entender que el rendimiento en pruebas de salto vertical no debe interpretarse únicamente como una manifestación aislada de fuerza explosiva, sino como parte de un sistema funcional más amplio en el que convergen factores neuromusculares, antropométricos y de adaptación al entrenamiento (Blandón, 2023).

Asimismo, la literatura revisada muestra que el análisis del salto vertical también cumple una función importante en el seguimiento del estado funcional del deportista frente a las cargas físicas. En cadetes sometidos a un curso de paracaidismo militar, se observó una disminución de la altura y la potencia del CMJ al finalizar el proceso de entrenamiento, lo cual fue interpretado como un posible indicador de fatiga neuromuscular y de alteraciones en la capacidad del tren inferior para responder a exigencias mecánicas elevadas (Barreto Triana et al., 2021). Esto refuerza la idea de que las pruebas de salto vertical pueden utilizarse no solo para caracterizar el rendimiento, sino también para monitorear adaptaciones, estados de fatiga y posibles desequilibrios funcionales derivados del entrenamiento.

De igual manera, distintos estudios han mostrado que el entrenamiento neuromuscular y la pliometría generan efectos positivos sobre la capacidad de salto, la estabilidad y el control motor. En futbolistas, se ha reportado que un protocolo de entrenamiento pliométrico de seis semanas produjo cambios favorables en el control

neuromuscular y en el desempeño de las pruebas físicas, resaltando la importancia de este tipo de estímulos para optimizar la activación muscular y disminuir alteraciones funcionales en miembros inferiores (Monsalve-Vélez et al., 2021). En la misma línea, en jugadores élite de fútbol se encontró que el entrenamiento neuromuscular realizado en superficies estables produjo mejoras superiores en la producción unilateral de fuerza, la movilidad y la agilidad, lo que sugiere que la calidad del estímulo neuromuscular influye directamente en el rendimiento físico (Jiménez-Rubio et al., 2025). A su vez, en jóvenes futbolistas de alto nivel, la aplicación de entrenamiento neuromuscular durante el Ramadán se asoció con mejoras en el SJ, el CMJ, la composición corporal y la reducción del riesgo de lesión, mostrando que la intervención neuromuscular puede favorecer tanto el rendimiento como la preservación funcional del deportista en diferentes contextos de carga (Belamjahad et al., 2025).

Otro aspecto de gran interés en esta línea de investigación es la relación entre el perfil neuromuscular y la composición corporal. En futbolistas sub-19 de la ciudad de Ibagué se encontró una correlación negativa moderada entre el porcentaje de grasa corporal y el CMJ, además de asociaciones positivas entre SJ, CMJ y saltos continuos, lo que evidencia que el rendimiento en pruebas de salto no depende exclusivamente de la fuerza concéntrica, sino también de la interacción entre composición corporal, capacidad elástica y eficiencia del ciclo estiramiento-acortamiento (Pineda Trujillo, 2024). En ese mismo estudio, el 76,92 % de la muestra se ubicó en normo-peso según el IMC; sin embargo, el porcentaje de grasa fue relativamente elevado para deportistas, lo que sugiere que el IMC, aunque útil como indicador general, debe analizarse con cautela y en relación con otras variables del rendimiento físico (Pineda Trujillo, 2024). Estos resultados son especialmente relevantes para el presente trabajo, ya que respaldan la elasticidad como categorías analíticas complementarias al rendimiento en salto vertical.

En concordancia con lo anterior, en jóvenes nadadores se observó que un programa de entrenamiento de fuerza máxima de seis semanas produjo mejoras significativas en SJ y CMJ, aunque no generó cambios relevantes en el salto continuo ni en el RSI, lo que sugiere que no todos los componentes del perfil neuromuscular responden del mismo modo a un mismo estímulo de entrenamiento (Bolaños Cabezas et al., 2025). Este hallazgo tiene valor teórico y aplicado, porque permite reconocer que el perfil neuromuscular está compuesto por dimensiones diferenciadas, entre ellas la fuerza explosiva, la respuesta elástica y la capacidad reactiva, las cuales deben ser interpretadas de forma integrada pero no equivalente. Por tanto, categorías como elasticidad y salto vertical adquieren especial importancia cuando se busca caracterizar el comportamiento funcional de deportistas en formación (Contreras et al., 2006).

A pesar de estos avances, la revisión de los artículos analizados muestra que gran parte de la evidencia se ha desarrollado en poblaciones masculinas, especialmente

futbolistas, militares o nadadores, mientras que la información sobre mujeres jóvenes y, en particular, sobre jugadoras de baloncesto en categorías formativas sigue siendo limitada (Barreto Triana et al., 2021; Monsalve-Vélez et al., 2021; Pineda Trujillo, 2024; Belamjihad et al., 2025). Esta situación justifica la necesidad de profundizar en la caracterización del rendimiento neuromuscular en jugadoras de baloncesto sub-15, ya que en esta etapa convergen procesos de maduración biológica, adaptación al entrenamiento y consolidación del rendimiento deportivo. Además, el baloncesto demanda de forma reiterada acciones explosivas y reutilización eficiente del ciclo estiramiento-acortamiento, por lo que la valoración mediante pruebas de salto vertical puede aportar información clave para la planificación del entrenamiento y la identificación de fortalezas o limitaciones funcionales.

En consecuencia, caracterizar el rendimiento neuromuscular en jugadoras de baloncesto de categoría sub-15 mediante pruebas de salto vertical representa una línea de investigación pertinente en el ámbito de las ciencias del deporte, no solo por su valor descriptivo, sino también por su utilidad para comprender el comportamiento funcional de deportistas jóvenes en contextos reales de rendimiento. De esta manera, el estudio puede contribuir a fortalecer los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del entrenamiento en población femenina en formación, integrando variables como el perfil neuromuscular, el IMC, la elasticidad y el desempeño en salto vertical como componentes relevantes del análisis deportivo (Ramos Parraci et al., 2022; Pineda Trujillo, 2024; Bolaños Cabezas et al., 2025).

Justificación

El rendimiento neuromuscular en poblaciones deportivas juveniles representa un aspecto clave en la formación y desarrollo del talento deportivo, especialmente en disciplinas como el baloncesto, donde las acciones explosivas, la capacidad de salto y la eficiencia del ciclo estiramiento-acortamiento son determinantes en el desempeño competitivo. En Colombia, el crecimiento de los procesos de formación deportiva ha generado la necesidad de fortalecer los sistemas de evaluación y seguimiento del rendimiento en etapas tempranas, con el fin de optimizar la planificación del entrenamiento y prevenir posibles alteraciones funcionales en los deportistas en formación. Sin embargo, a pesar de este avance, aún se evidencian limitaciones en la caracterización objetiva del perfil neuromuscular en poblaciones juveniles, particularmente en el contexto regional.

En ciudades como Bucaramanga, donde el desarrollo del deporte formativo ha venido en aumento a través de clubes, ligas y procesos institucionales, se observa una creciente participación de niñas y adolescentes en disciplinas como el baloncesto. No obstante, muchos de estos procesos continúan basándose en criterios empíricos o evaluaciones generales, sin una integración sistemática de herramientas específicas que permitan analizar el comportamiento neuromuscular del deportista. Esta situación puede limitar la identificación temprana de fortalezas y debilidades en el rendimiento, así como la toma de decisiones fundamentadas en datos para la orientación del entrenamiento.

Adicionalmente, variables como el índice de masa corporal (IMC), la composición corporal y la capacidad elástica han demostrado tener una influencia directa sobre el rendimiento neuromuscular, especialmente en acciones de salto vertical. En poblaciones jóvenes, estas variables adquieren una relevancia aún mayor debido a los procesos de crecimiento, maduración biológica y adaptación al entrenamiento, los cuales pueden generar variaciones significativas en el rendimiento físico. Sin embargo, en el contexto local, existe una escasa integración de estas variables dentro de procesos evaluativos estructurados, lo que dificulta la comprensión integral del estado funcional de las deportistas. A pesar de la importancia del tema, la evidencia científica disponible se ha centrado principalmente en poblaciones masculinas y en disciplinas como el fútbol, existiendo un vacío en el análisis del rendimiento neuromuscular en mujeres jóvenes, particularmente en el baloncesto. Esta brecha limita la generación de conocimiento específico que permita comprender las características del rendimiento en esta población, así como el diseño de estrategias de entrenamiento acordes a sus necesidades y condiciones particulares.

Frente a esta realidad, se hace necesario desarrollar estudios que permitan caracterizar el rendimiento neuromuscular en jugadoras de baloncesto de categoría sub-15,

utilizando herramientas objetivas como las pruebas de salto vertical. Este tipo de investigaciones no solo contribuye a la descripción del estado funcional del deportista, sino que también aporta información relevante para la planificación del entrenamiento, la prevención de lesiones y el fortalecimiento de los procesos de formación deportiva en contextos locales como Bucaramanga. De esta manera, el presente estudio busca aportar evidencia que permita mejorar la comprensión del rendimiento neuromuscular en población femenina juvenil, integrando variables como el perfil neuromuscular, el IMC, la elasticidad y el desempeño en salto vertical como elementos fundamentales del análisis deportivo.

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, caracterizado por la medición objetiva de variables y el análisis estadístico de los datos, siguiendo un proceso secuencial, estructurado y orientado a la comprobación de relaciones entre variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Este enfoque permite describir y analizar el comportamiento del rendimiento neuromuscular en una población específica a partir de indicadores medibles y comparables.

El estudio corresponde a un tipo de investigación descriptivo, dado que tiene como propósito caracterizar el comportamiento del rendimiento neuromuscular en jugadoras de baloncesto sin manipular las variables de estudio. Asimismo, se enmarca en un diseño no experimental de corte transversal, ya que la recolección de los datos se realizó en un único momento en el tiempo, sin intervención del investigador sobre las condiciones de las participantes (Hernández et al., 2014).

Población y muestra

La población estuvo conformada por jugadoras de baloncesto pertenecientes a la categoría sub-15, vinculadas a procesos de formación deportiva en la ciudad de Bucaramanga, Santander.

La muestra fue de tipo no probabilística por conveniencia, seleccionada en función de la accesibilidad y disponibilidad de las deportistas en el momento de la evaluación. Estuvo conformada por un total de $n = 15$ jugadoras, quienes cumplían con los criterios establecidos para la aplicación de las pruebas físicas. Este tipo de muestreo es adecuado en estudios descriptivos en contextos deportivos, donde se busca caracterizar una población específica en condiciones reales de entrenamiento (Hernández et al., 2014).

Criterios de inclusión

Jugadoras de baloncesto categoría sub-15, participación en procesos de entrenamiento, asistencia regular a las sesiones deportivas y aceptación voluntaria para participar en el estudio

Criterios de exclusión

Lesiones musculoesqueléticas recientes, limitaciones físicas que impidan la ejecución de saltos, ausencia el día de la evaluación e incumplimiento de las condiciones previas a la prueba.

Instrumento

Para la evaluación del rendimiento neuromuscular se utilizó el sistema sensor Wheeler Jump, un dispositivo validado para la medición de variables asociadas al salto vertical, como la altura de salto, tiempo de vuelo y potencia.

Este instrumento permite la valoración de pruebas como el Squat Jump (SJ), Countermovement Jump (CMJ) y saltos continuos, proporcionando información confiable sobre la capacidad explosiva y el comportamiento del ciclo estiramiento-acortamiento del deportista. La utilización de este tipo de tecnología facilita la obtención de datos objetivos y reproducibles en contextos de evaluación deportiva, siendo ampliamente utilizada en el análisis del perfil neuromuscular.

En cuanto a su calidad métrica, el sistema ha mostrado adecuados niveles de validez y confiabilidad, evidenciando alta precisión en la medición del salto vertical. Estudios de validación han reportado coeficientes de confiabilidad elevados, reflejados en coeficientes de correlación intraclassa ($ICC > 0,80$) y adecuada estabilidad en mediciones repetidas (test-retest), lo que respalda su uso para el análisis del rendimiento neuromuscular en contextos deportivos (Patiño-Palma et al., 2022).

VARIABLES DE ESTUDIO

Las variables consideradas en el estudio se clasificaron en dependientes, independientes y complementarias, de acuerdo con su función dentro del análisis. Como variable dependiente se definió el rendimiento neuromuscular, evaluado mediante pruebas de salto vertical que permiten analizar la capacidad explosiva del tren inferior. Esta variable fue medida a través de la altura de salto en las pruebas de Squat Jump (SJ) y Countermovement Jump (CMJ), así como la potencia de salto y el índice elástico, todos expresados como variables cuantitativas continuas y obtenidos mediante el sistema Wheeler Jump.

En relación con las variables independientes principales, se consideraron las variables antropométricas, específicamente el peso corporal,

Adicionalmente, se incluyeron variables complementarias como la edad, expresada en años como variable cuantitativa continua, y el perfil neuromuscular, entendido como una variable derivada que describe la relación entre los diferentes tipos de salto, particularmente entre el SJ y el CMJ. Esta variable permite interpretar el comportamiento del ciclo estiramiento-acortamiento y su contribución al rendimiento explosivo en las jugadoras evaluadas.

ANÁLISIS DE DATOS

Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva, incluyendo medidas de tendencia central (media) y dispersión (desviación estándar), con el fin de caracterizar el comportamiento de las variables estudiadas.

Este tipo de análisis es adecuado para estudios con muestras pequeñas y variables cuantitativas (Hernández et al., 2014). El procesamiento de los datos se realizó mediante herramientas estadísticas como Microsoft Excel, facilitando la organización, análisis e interpretación de la información obtenida.

Resultados

En este apartado se presentan los resultados derivados del análisis descriptivo del rendimiento neuromuscular en jugadoras de baloncesto de la categoría sub-15, a partir de mediciones obtenidas mediante pruebas de salto vertical (Squat Jump y Countermovement Jump), el índice elástico y variables antropométricas como el peso corporal, en el contexto del análisis del perfil neuromuscular evaluado con el sistema Wheeler Jump.

1. Análisis descriptivo de la población y características sociodemográficas

La muestra estuvo conformada por 15 jugadoras de baloncesto de la categoría sub-15, todas de género femenino, vinculadas a procesos de formación deportiva en la ciudad de Bucaramanga, Santander.

La edad promedio fue de 15,07 años, con un rango entre 14 y 16 años, lo que evidencia una población homogénea acorde con la categoría evaluada y en relación con las variables antropométricas, el peso corporal presentó un promedio de 63,73 kg, con valores mínimos de 52 kg y máximos de 77 kg, reflejando variabilidad en la composición corporal de las deportistas. (véase tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas y antropométricas

Variable	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Edad (años)	15,07	15	14	16
Peso (kg)	63,73	63	52	77

Fuente: Elaboración propia

2. Análisis descriptivo del rendimiento neuromuscular e índice elástico

El análisis del rendimiento neuromuscular, evaluado mediante pruebas de salto vertical y ajustado a los baremos específicos para población femenina, permitió identificar el comportamiento funcional de las jugadoras de baloncesto de la categoría sub-15 en relación con la capacidad de producción de fuerza, el aprovechamiento del ciclo estiramiento-acortamiento y la eficiencia neuromuscular.

En primer lugar, los resultados evidenciaron que la totalidad de las deportistas se ubican en niveles bajos de rendimiento en las pruebas de salto vertical. Específicamente, en (véase tabla 2), en el Squat Jump (SJ), el valor promedio fue de $19,26 \pm 3,02$ cm, con todos los registros por debajo del umbral de 29 cm establecido para la clasificación media, lo que indica una limitada capacidad de generación de fuerza en condiciones concéntricas puras. De manera similar, en el Countermovement Jump (CMJ), se obtuvo un promedio de $21,33 \pm$

3,21 cm, con valores inferiores a 34,9 cm en la totalidad de la muestra, lo cual confirma un bajo nivel de rendimiento en acciones que involucran el ciclo estiramiento-acortamiento.

En cuanto a la prueba de saltos continuos, los resultados también mostraron valores reducidos ($19,51 \pm 4,63$ cm), ubicando nuevamente al 100% de las jugadoras en el nivel bajo según los criterios del baremo. Este hallazgo refuerza la tendencia observada en las demás pruebas y sugiere limitaciones no solo en la capacidad explosiva, sino también en la reactividad neuromuscular y en la eficiencia del componente elástico durante acciones repetidas.

No obstante, al analizar el índice elástico (IE%), se evidenció un comportamiento más complejo y heterogéneo dentro del grupo. El valor promedio fue de $11,41 \pm 8,24$ %, con un rango amplio que osciló entre $-5,24$ % y $25,62$ %, lo que refleja una elevada variabilidad interindividual. Desde el punto de vista de la clasificación funcional, el 33% de las jugadoras presentó valores inferiores al 10%, correspondientes a un perfil predominantemente excéntrico, caracterizado por una limitada utilización del componente elástico. Por su parte, el 40% se ubicó en un rango entre el 10% y el 15%, considerado como un comportamiento neuromuscular balanceado, donde existe una adecuada interacción entre los componentes excéntrico y concéntrico. Finalmente, el 27% restante presentó valores superiores al 15%, asociados a un perfil más concéntrico, indicando una mayor dependencia de la fuerza activa en la ejecución del movimiento.

En relación con el índice Q, los resultados mostraron un valor promedio de $1,36 \pm 0,23$, con predominio de valores en rangos considerados medios (1–1.5), lo que sugiere que, a pesar de los bajos niveles de rendimiento absoluto en las pruebas de salto, una proporción importante de las deportistas mantiene una relación neuromuscular relativamente eficiente en la ejecución del gesto.

Tabla 2. Clasificación del rendimiento neuromuscular según baremo e índice elástico

Variable	Media \pm DE	Mín	Máx	Distribución porcentual	Tipo de variable	Clasificación
SJ (cm)	$19,26 \pm 3,02$	14,24	23,43	100% bajo	Cuantitativa continua	Bajo (<29)
CMJ (cm)	$21,33 \pm 3,21$	15,52	26,07	100% bajo	Cuantitativa continua	Bajo (<34,9)
Continuos (cm)	$19,51 \pm 4,63$	9,63	25,66	100% bajo	Cuantitativa continua	Bajo (<29)
Índice Q	$1,36 \pm 0,23$	0,75	1,78	67% medio, 33% bajo	Cuantitativa continua	Bajo–Medio

Variable	Media \pm DE	Mín	Máx	Distribución porcentual	Tipo de variable	Clasificación
IE (%)	11,41 \pm 8,24	-5,24	25,62	33% excéntrico, 40% balanceado, 27% concéntrico	Cuantitativa continua	Funcional

Fuente: *Elaboración propia*

Conclusiones

En conjunto, estos resultados permiten identificar un patrón característico en la población evaluada, donde se evidencia una baja capacidad de producción de fuerza explosiva en términos absolutos, pero con la presencia de diferentes perfiles neuromusculares que reflejan variabilidad en la forma en que las deportistas utilizan el ciclo estiramiento-acortamiento, lo cual sugiere una limitada capacidad de producción de fuerza explosiva del tren inferior en esta población. Esta combinación sugiere que el rendimiento observado no depende únicamente de la capacidad mecánica del músculo, sino también de factores relacionados con la coordinación neuromuscular, la técnica de ejecución y el estado de desarrollo del sistema neuromuscular.

En relación con el perfil neuromuscular, el análisis del índice elástico (IE%) permitió identificar la presencia de diferentes comportamientos funcionales, predominando perfiles balanceados y concéntricos. Estos hallazgos indican que, aunque algunas deportistas presentan una adecuada coordinación del movimiento, la eficiencia del ciclo estiramiento-acortamiento aún no se encuentra completamente desarrollada.

Asimismo, los resultados obtenidos en los saltos continuos y en el índice Q evidencian una baja capacidad reactiva en la mayoría de las jugadoras, lo que refuerza la necesidad de incluir estímulos específicos orientados al desarrollo de la fuerza elástica y la reactividad neuromuscular dentro del proceso de entrenamiento.

Desde una perspectiva aplicada, estos hallazgos son consistentes con las características propias de poblaciones en formación deportiva, donde el desarrollo de la fuerza y la potencia aún no se encuentra completamente consolidado. En este sentido, la identificación de perfiles neuromusculares diferenciados dentro del grupo cobra relevancia para la planificación del entrenamiento, ya que permite orientar estrategias específicas según las necesidades individuales de cada deportista, favoreciendo así procesos más

eficientes de adaptación y mejora del rendimiento. Con el fin de mejorar el rendimiento neuromuscular y optimizar el desempeño deportivo en el baloncesto.

Finalmente, se reconoce como limitación el tamaño de la muestra y el diseño transversal del estudio, lo cual restringe la posibilidad de establecer relaciones causales entre las variables analizadas. No obstante, los resultados obtenidos constituyen un punto de partida relevante para futuras investigaciones que profundicen en el análisis del perfil neuromuscular y su relación con variables antropométricas y de entrenamiento en poblaciones jóvenes.

Referencias Bibliográficas

- Blandón Lemus, D. A. (2023). Efectos del entrenamiento de contrastes: potencia del salto en jugadores de baloncesto. *Revista Académica Internacional de Educación Física*, 3(6), 1–19
- Barreto Triana, J. E., Cruz Rivas, J. I., Hernández Ríos, Y. A., & Cubides Amézquita, J. R. (2021). Perfil neuromuscular del tren inferior en cadetes que realizan curso paracaidismo militar. *Revista Brújula de Investigación*, 9(17), 68–81. <https://doi.org/10.21830/23460628.87>
- Belamjihad, A., Tourny, C., Hackney, A. C., Laziri, F., Saeidi, A., El Hachimi, O., Laher, I., Granacher, U., & Zouhal, H. (2025). Effects of neuromuscular training applied during Ramadan on physical fitness and injury prevention in highly trained male youth soccer players. *Sports Medicine - Open*, 11(34). <https://doi.org/10.1186/s40798-025-00831-y>
- Bolaños Cabezas, Y., Castillo Muñoz, J. S., & González Ávila, M. Á. (2025). Efectos de un programa de entrenamiento de fuerza máxima en los valores del perfil neuromuscular en jóvenes nadadores. *Ciencia y Reflexión - Revista Científica Multidisciplinaria*, 4(4). <https://doi.org/10.70747/cr.v4i4.650>
- Contreras, D., Vera Granados, O. G., & Díaz Rojas, G. D. (2006). Análisis del índice de elasticidad y fuerza reactiva, bajo el concepto de longitudes y masas segmentales de los miembros inferiores. *EFDeportes.com, Revista Digital*, 11(96). <https://www.efdeportes.com/efd96/masas.htm>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Jiménez-Rubio, S., García-Albín, D., Estévez Rodríguez, J. L., & Jiménez-Sáiz, S. L. (2025). Effects of neuromuscular training on stable versus unstable surfaces on unilateral force production and stability in elite male soccer players. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 10(379). <https://doi.org/10.3390/jfmk10040379>
- Monsalve-Vélez, F., Betancur-Henao, S., Buriticá-Ochoa, D., Gómez-Urán, D., Mira-Peña, A. I., & Tabares-Castaño, W. V. (2021). Efecto del entrenamiento pliométrico en el control neuromuscular y la flexibilidad de miembro inferior en futbolistas. *Revista Digital Actividad Física y Deporte*, 7(1), e1529. <https://doi.org/10.31910/rdafd.v7.n1.2021.1529>
- Moreno, S. M. (2020). La altura del salto en contramovimiento como instrumento de control de la fatiga neuromuscular: Revisión sistemática. *Retos: Nuevas tendencias en*

educación física, deporte y recreación, (37), 956–963.

<https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.73302>

Patiño-Palma, B. E., Wheeler-Botero, C. A., & Ramos-Parrací, C. A. (2022). Validación y fiabilidad del sensor Wheeler Jump para la ejecución del salto con contramovimiento. *Apunts Educación Física y Deportes*, 149, 37–44.

[https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2022/3\).149.04](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/3).149.04)

Pineda Trujillo, C. A. (2024). Relación entre el perfil neuromuscular, la velocidad y la composición corporal en futbolistas sub-19 de la ciudad de Ibagué. *Revista Edu-Física*, 16(33), 135–154.

Ramos Parraci, C. A., Patiño-Palma, B. E., & Wheeler-Botero, C. A. (2022). Marcadores dermatoglíficos y su relación con el perfil neuromuscular en deportistas colombianos de alto rendimiento. *Retos*, 46, 597–603.